

தமிழ் இலக்கியத்தில் வணிகக் கூறுகள்

ரித்திஷ பா.ர, ரித்திகா ர.

குற்றவியல் துறை,

நேரு கலை அறிவியல் கல்லூரி,

திருமலையாம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்.

Abstract :

The Tamils of the Sangam period were excellent in trade. They traded with foreign countries by sea using wooden vessels like navai and bengal. They exported goods like pepper, pearls, and silk to countries like Greece, Rome, and Egypt, and imported goods like horses and glass. Ports, trading posts, and the role of merchants played an important role in the economic development of the Tamils. This article explains in detail the maritime trade of the Sangam period, trade methods, barter system, and the development of civilization due to trade.

Key words : Sangam period, navai, maritime trade, barter system, export, import, trade policy.

முன்னுரை:

சங்ககாலத் தமிழர் நாவாய், வங்கம் என்னும் கப்பல்களைப் பயன்படுத்தி வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று வாணிகம் செய்து தமக்கு வேண்டிய போர்க்குதிரை முதலான பொருள்களை வாங்கிவந்து இறக்குமதி செய்துகொண்டனர்.

நாவாய் என்பது கடல் வாணிகம் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட மரக்கலம். வாயில் இருக்கும் நாக்குப் போன்ற அடியமைப்பைக் கொண்டு விளங்குவதால் இதனை நாவாய் என்றனர். சங்ககாலத் தமிழர் பயன்படுத்திய நாவாய், வங்கம் ஆகியவை பற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியங்களில் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி திருக்குறளும் எடுத்துரைக்கின்றது.

குறள்:

வாணிகத்தைப் பற்றி குறள் கூறுவன

"வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்

பிறவும் தமபோல் செயின்" 1 (குறள் 120)

திருக்குறளில் வணிகம் பற்றிய இந்த குறள், வணிகத்தில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அறநெறியை விளக்குகிறது. வணிகம் என்பது பொருள்களை விற்பது மட்டுமல்ல அதில் ஈடுபடும் பிறரது வணிகப் பொருட்களையும் தங்களது பொருட்களைப் போல மதித்து நடக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

வணிகத்தில் ஈடுபடும் அனைவருக்கும் இது ஒரு பொதுவான அறநெறியாகும். இக்குறள் வணிகத்தில் ஈடுபடும் அனைவருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக உள்ளது. வணிகத்தில் ஈடுபடும் போது, பிறரின் பொருட்களை மதிக்கவும், நேர்மையாக நடந்துகொள்ளவும், நாம் நம்பிக்கத்தன்மையுடன் இருக்கவும் இந்த குறள் அறிவுறுத்துகிறது.

நாணயமுறை

தங்க நாணயங்கள், வெள்ளி நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

வணிகத்தின் நோக்கம்

வணிகம் தமிழர்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியது, நாகரிக வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

துறைமுகங்கள்:

முசிறித் துறைமுகத்தில் யவனர் பொன்னைத் தந்து மிளகு முதலான பொருள்களை வாங்கிச் சென்றனர். நீர்ப்பெயற்று என்னும் துறைமுகத்திற்கு வந்த நாவாய்கள் வெள்ளைக் குதிரைகளையும், வடநாட்டுச் செல்வங்களையும் இறக்குமதி செய்தனர்.

பாண்டிநாட்டுத் துறைமுகங்களில் முத்துக்களையும், சங்குகளையும் திமிலில் கொண்டு வந்து இறக்கினர். நாவாய் பெருநீர் ஓச்கனர் தொலைதூர நாடுகளுக்குச் சென்று தம் அரிய செல்வங்களைக் கொடுத்து வாங்கிவந்த புரவி என்னும் போர்க்குதிரைகளை இறக்குமதி செய்தனர்.

வணிகத்தின் பொதுக்குறிப்பு

- தமிழர் கடல் வாணிகம் செல்லும்போது மகளிரை அழைத்துச் செல்வதில்லை.
- தமிழர் வேறு பல நாடுகளுக்கு நாவாயில் சென்று பன்னாட்டு வளங்களைக் கொண்டு வந்தனர்.
- இவர்களின் நாவாய் பலவகையான வேலைப்பாடுகளுடன் விளங்கியது. நாவாயில் நாட்டுக்கொடிப் பறக்கும்.
- சிறிய நாவாய் யானை அளவு இருக்கும். ஆடவர் பொதுமகளிரோடு நாவாயில் விளையாடி நீராடுவர்.
- பிறவி என்னும் பெருங்கடலைக் கடக்க உதவுவது அறவி என்னும் நாவாய்.
- ஆதிரையின் கணவன் நாவாய் என்னும் வங்கத்தில் சென்ற வணிகனுடன் சென்றபோது புயல் தாக்கி நாவாய் முறிந்து இறந்தான்.

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கியத்தில் சங்ககாலம் முதல் இன்றுவரை வணிகம் என்பது நடைபெற்றுக்கொண்டே வருகின்றது. ஆனால் அவைகளின் அமைப்புமுறை, செயல்பாடுகள் என்பது முற்றிலும் வேறானதாக உள்ளது. அத்தகைய வேறுபட்ட பண்டைய வணிகத்தின் செயல்பாட்டினை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. பண்டையகாலத்தில் நடைபெற்ற ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பொருட்கள், நாணயங்கள், துறைமுகங்கள் என அனைத்தையும் அறியலாகிறது.

சான்றாதாரங்கள்

1. திருக்குறள் - குறள் எண் 120
2. அகநானூறு, ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்(உ.ஆ), ஹவுரா பதிப்பகம், திருச்சி.
3. புறநானூறு, ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்(உ.ஆ), ஹவுரா பதிப்பகம், திருச்சி